

Abordagem Clínica da Terapia fotodinâmica com azul de metileno e led no reequilíbrio da microbiota vaginal – Série de Casos
Clinical Approach of Photodynamic Therapy with Methylene Blue and LED in the Rebalancing of the Vaginal Microbiota – Case Series

AUTORES

Fernanda da Silveira Barroso de Souza¹ Ana Cristina de Moura Batalha² Fernanda de Andrade³

RESUMO

As alterações da mucosa vaginal, como secreção persistente, disbiose e infecções subclínicas, impactam negativamente a saúde ginecológica e a qualidade de vida feminina, especialmente em situações de desequilíbrio hormonal, envelhecimento e recorrência inflamatória. Este estudo avaliou 10 pacientes com idades entre 22 e 53 anos, apresentando diversas alterações da mucosa vaginal, incluindo candidíase vulvovaginal, disbiose, tricomoníase, vaginite inflamatória inespecífica, corrimento persistente e atrofia vaginal. As pacientes foram submetidas à fotobiomodulação com LED vermelho (660 nm, 6 J/cm², 8 min) associada à terapia fotodinâmica antimicrobiana (azul de metileno 1 mM + LED azul 405-415 nm, 8 J/cm², 10 min), protocolo denominado CLEANGYN, desenvolvido pela Dra. Fernanda Barroso, visando a recuperação funcional e imunológica da mucosa vaginal. Os resultados demonstraram melhora clínica em todos os casos, com 50% das pacientes relatando muita melhora, 30% melhora temporária e 20% pouca melhora. Observou-se redução da secreção vaginal patológica, melhora do trofismo da mucosa, diminuição de sintomas inflamatórios e normalização progressiva do pH vaginal, principalmente em infecções subclínicas. A fotobiomodulação contribuiu para regeneração epitelial e modulação da resposta inflamatória, enquanto a terapia fotodinâmica mostrou eficácia na descontaminação de comunidades microbianas desbalanceadas e na ruptura de biofilmes. Os achados sugerem que a associação dessas tecnologias pode favorecer o restabelecimento da homeostase vaginal, estimular a recolonização por *Lactobacillus* spp. e representar uma abordagem terapêutica promissora para disbiose, inflamação crônica e corrimento vaginal persistente. Esta combinação oferece uma alternativa não invasiva e eficaz, com potencial para melhorar o bem-estar e a saúde feminina, marcando um avanço na ginecologia.

PALAVRAS-CHAVE

Fotobiomodulação. Terapia fotodinâmica. Microbiota vaginal. Disbiose. Saúde ginecológica.

ABSTRACT

Vaginal mucosal alterations, such as persistent discharge, dysbiosis, and subclinical infections, negatively impact gynecological health and female quality of life, especially in situations of hormonal imbalance, aging, and inflammatory recurrence. This study

evaluated 10 patients aged between 22 and 53 years, presenting various vaginal mucosal alterations, including vulvovaginal candidiasis, dysbiosis, trichomoniasis, non-specific inflammatory vaginitis, persistent discharge, and vaginal atrophy. Patients underwent photobiomodulation with red LED (660 nm, 6 J/cm², 8 min) associated with antimicrobial photodynamic therapy (methylene blue 1 mM + blue LED 405-415 nm, 8 J/cm², 10 min), a protocol named CLEANGYN, developed by Dr. Fernanda Barroso, aiming at the functional and immunological recovery of the vaginal mucosa. Results showed clinical improvement in all cases, with 50% of patients reporting significant improvement, 30% temporary improvement, and 20% little improvement. A reduction in pathological vaginal discharge, improvement in mucosal trophism, decrease in inflammatory symptoms, and progressive normalization of vaginal pH were observed, particularly in subclinical infections. Photobiomodulation contributed to epithelial regeneration and modulation of the inflammatory response, while photodynamic therapy proved effective in decontaminating unbalanced microbial communities and disrupting biofilms. Findings suggest that the association of these technologies can promote the reestablishment of vaginal homeostasis, stimulate recolonization by *Lactobacillus* spp., and represent a promising therapeutic approach for dysbiosis, chronic inflammation, and persistent vaginal discharge. This combination offers a non-invasive and effective alternative, with the potential to significantly improve female well-being and intimate health, marking an advance in gynecology.

KEYWORDS

Photobiomodulation, Antimicrobial Photodynamic Therapy, Vaginal Microbiota, Dysbiosis, Gynecological Health.

1. INTRODUÇÃO

A mucosa vaginal constitui uma importante barreira de proteção do trato genital feminino, exercendo funções imunológicas, microbiológicas e estruturais essenciais para a manutenção da saúde ginecológica. O equilíbrio desse microambiente depende principalmente da integridade epitelial, da resposta imune local e da predominância de *Lactobacillus* spp., responsáveis pela manutenção do pH vaginal ácido e pela inibição da proliferação de microrganismos patogênicos (Doerflinger, 2014; Wang, 2020). Alterações nesse ecossistema podem desencadear quadros de disbiose, secreção vaginal persistente, infecções subclínicas e processos inflamatórios recorrentes, comprometendo significativamente a qualidade de vida das mulheres, sobretudo em contextos de envelhecimento, alterações hormonais e recorrência infecciosa (Martins, 2014; Young, 2025).

A vaginose bacteriana representa uma das principais causas de corrimento vaginal em mulheres em idade reprodutiva, sendo caracterizada pela substituição da microbiota protetora por comunidades anaeróbias e formação de biofilmes microbianos, associados à elevação do pH vaginal e à manutenção de processos inflamatórios crônicos subclínicos (Thurman, 2011; Vitali, 2015). Além disso, fungos do gênero *Candida* spp., especialmente *Candida albicans*, também estão frequentemente associados a quadros de candidíase vulvovaginal, cursando com prurido, inflamação, secreção vaginal e desconforto persistente (Satora, 2023; Martins, 2014). A presença de biofilmes microbianos e alterações na resposta imunológica local dificultam o controle dessas condições clínicas e favorecem recorrências, mesmo após terapias convencionais.

Diante desse cenário, terapias baseadas em luz vêm sendo estudadas como alternativas complementares no manejo de alterações da mucosa vaginal. A fotobiomodulação (FBM), realizada com luz vermelha de baixa intensidade, atua na estimulação celular, aumento da microcirculação, modulação inflamatória e regeneração tecidual, promovendo melhora funcional do epitélio vaginal (Maghfour, 2023; Raja, 2024). Seus efeitos biológicos envolvem aumento da produção de ATP, modulação de espécies reativas de oxigênio e ativação de vias relacionadas à proliferação celular, síntese de colágeno e reparo tecidual (Silva, 2023; Hernández-Bule, 2024).

Paralelamente, a terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) tem se destacado pelo potencial de descontaminação microbiana seletiva. Essa técnica associa um fotossensibilizador, como o azul de metileno, à aplicação de luz em comprimento de onda específico, promovendo geração de espécies reativas de oxigênio capazes de induzir dano oxidativo e morte celular microbiana (Machado-de-Sena, 2014). Estudos demonstram que a aPDT apresenta atividade antimicrobiana relevante contra bactérias e fungos, incluindo *Candida albicans*, além de atuar sobre biofilmes resistentes e comunidades polimicrobianas desbalanceadas (Dai, 2017; Gonçalves, 2023; Tsutsumi-Arai, 2022). Além do efeito antimicrobiano, observam-se benefícios relacionados à modulação inflamatória e à preservação da integridade dos tecidos hospedeiros.

A associação entre fotobiomodulação e terapia fotodinâmica surge, portanto, como uma estratégia promissora para o tratamento de alterações vaginais persistentes,

especialmente em casos de disbiose, inflamação crônica e infecções subclínicas. Essas tecnologias podem favorecer a restauração da homeostase vaginal, estimular a regeneração epitelial e auxiliar na recolonização por *Lactobacillus* spp., contribuindo para a melhora clínica e funcional da mucosa vaginal.

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos clínicos da fotobiomodulação associada à terapia fotodinâmica com azul de metileno e LED em pacientes com alterações da mucosa vaginal, avaliando sua contribuição na redução de sintomas, normalização do pH vaginal e recuperação do equilíbrio microbiológico local.

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma série de casos clínicos, de abordagem qualitativa e descritiva, realizada com 10 pacientes do sexo feminino, com idade entre 22 e 53 anos, apresentando alterações da mucosa vaginal, incluindo disbiose, candidíase vulvovaginal, tricomoníase, corrimento vaginal persistente, vaginite inflamatória inespecífica e atrofia vaginal. As pacientes foram selecionadas conforme demanda clínica espontânea e acompanhadas em protocolo terapêutico utilizando fotobiomodulação e terapia fotodinâmica intravaginal.

Inicialmente, foi realizada anamnese clínica detalhada, avaliação ginecológica por exame especular, aferição do pH vaginal por fita indicadora e coleta de secreção vaginal utilizando swab, espátula ou escovinha vaginal. As amostras coletadas foram submetidas à coloração com azul de metileno e análise em microscopia óptica (40x), visando avaliação microbiológica e identificação de alterações compatíveis com infecções ou disbiose vaginal.

O protocolo terapêutico foi realizado ao longo de oito dias consecutivos, sendo incluídas no estudo as pacientes que completaram no mínimo seis sessões. A fotobiomodulação foi conduzida por meio da aplicação intravaginal de LED vermelho com comprimento de onda de 660 nm, energia de 6 J/cm² e tempo de aplicação de 8 minutos, utilizando aplicador tipo gaiola vaginal. Em seguida, foi realizada terapia fotodinâmica

antimicrobiana com aplicação intravaginal de 10 mL de azul de metileno a 1 mM, seguida da irradiação com LED azul, comprimento de onda entre 405 e 415 nm, energia de 8 J/cm² e tempo de aplicação de 10 minutos. Este procedimento constitui o Protocolo CLEANGYN, desenvolvido pela Dra. Fernanda Barroso¹, cujos parâmetros técnicos estão detalhados na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – (Protocolo CLEANGYN) Protocolo de fotobiomodulação e de terapia fotodinâmica empregado no estudo.

Parâmetros	Referência
Parâmetros da luz	
Comprimento de onda (LED vermelho)	660 nm
Comprimento de onda (LED azul)	405-415 nm
Energia (LED Vermelho)	6 J/cm ²
Energia (LED Azul)	8 J/cm ²
Tempo de Aplicação (LED Vermelho)	8 min
Tempo de Aplicação (LED Azul)	10 min
Parâmetros do fotossensibilizante	
Volume de azul de metileno	10 mL
Concentração do azul de metileno	1 mM
Tipo de aplicador do laser	Gaiola vaginal, com aplicação intravaginal

Os desfechos avaliados incluíram análise clínica da mucosa vaginal, presença ou ausência de secreção patológica, alteração do pH vaginal, características microbiológicas observadas na microscopia óptica e resposta subjetiva das pacientes quanto à melhora dos sintomas, como prurido, ardor, dor, ressecamento e sensação de umidade vaginal. Os resultados foram analisados de forma descritiva e comparativa entre os casos clínicos acompanhados.

¹ Protocolo registrado na CBL, direito autoral, hash do documento.
0x313fc685c59ea3bc3b5530744eca945c80a119ebdce7438cacfb15392b3743ad

Tabela 2 – Resposta subjetiva das pacientes.

Resposta clínica	N (%)
Piora	0
Não houve mudança	0
Muita melhora	5 (50%)
Melhora temporária	3 (30%)
Pouca melhora	2 (20%)

3. RESULTADOS

Foram avaliadas 10 pacientes com idade entre 22 e 53 anos, apresentando diferentes alterações da mucosa vaginal, incluindo candidíase vulvovaginal, disbiose vaginal, tricomoníase, vaginite inflamatória inespecífica, corrimento vaginal persistente e atrofia vaginal. Todas as pacientes foram submetidas ao protocolo terapêutico de fotobiomodulação com LED vermelho associado à terapia fotodinâmica antimicrobiana com azul de metileno e LED azul.

Observou-se melhora clínica em todos os casos acompanhados, especialmente em relação à redução da secreção vaginal patológica, melhora do trofismo da mucosa vaginal, redução de sintomas inflamatórios e normalização progressiva do pH vaginal. Entre os principais sintomas relatados inicialmente estavam corrimento vaginal persistente, prurido, ardor, dor pélvica, ressecamento vaginal e sensação de umidade excessiva. Após o protocolo terapêutico, nenhuma paciente apresentou piora clínica.

Cinco pacientes (50%) relataram muita melhora clínica, três pacientes (30%) referiram melhora temporária e duas pacientes (20%) descreveram pouca melhora subjetiva após o término do protocolo. Houve redução do pH vaginal em grande parte dos casos avaliados, aproximando-se de valores fisiológicos compatíveis com equilíbrio da microbiota vaginal.

Nos casos de candidíase vulvovaginal, observou-se regressão progressiva da secreção branca grumosa, redução do prurido e desaparecimento do odor vaginal ao longo das sessões terapêuticas.

Imagem 1

Imagem 2

Imagem 3

Imagem 4

Imagem 5

Imagem 6

Imagem 7

Imagem 8

Imagem 9

Imagem 10

Em pacientes com disbiose e vaginite inflamatória inespecífica, verificou-se melhora do aspecto da mucosa vaginal, redução da secreção persistente e normalização parcial do pH vaginal.

As pacientes com quadro de atrofia vaginal apresentaram melhora do trofismo tecidual, aumento da umidade vaginal, redução do aspecto pálido da mucosa e melhora subjetiva da dor e do ressecamento vaginal após as aplicações seriadas de fotobiomodulação.

No caso associado à tricomoníase vaginal, observou-se melhora clínica progressiva da mucosa vaginal, redução do desconforto local e ausência de secreção patológica ao final do protocolo terapêutico.

Imagem 58

Imagem 59

Imagem 60

Imagem 61

Imagem 62

Além disso, os exames microscópicos demonstraram melhoria do padrão microbiológico em diferentes casos clínicos, com redução de sinais sugestivos de desequilíbrio microbiano.

De modo geral, os resultados sugerem que a associação entre fotobiomodulação e terapia fotodinâmica antimicrobiana contribuiu para melhora clínica das pacientes, favorecendo o reequilíbrio da microbiota vaginal, a recuperação funcional da mucosa e a redução de sintomas associados aos processos inflamatórios e infecciosos vaginais.

4. DISCUSSÃO

Os resultados observados nesta série de casos demonstraram que a associação entre fotobiomodulação (FBM) e terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) promoveu melhora clínica relevante em pacientes com diferentes alterações da mucosa vaginal, incluindo disbiose, candidíase vulvovaginal, tricomoníase, vaginite inflamatória inespecífica e atrofia vaginal. A redução da secreção vaginal patológica, melhora do trofismo tecidual, diminuição do desconforto local e normalização parcial do pH vaginal sugerem que a combinação dessas tecnologias pode atuar de maneira complementar no reequilíbrio do microambiente vaginal.

A manutenção da saúde vaginal depende diretamente da integridade da mucosa e da predominância de *Lactobacillus* spp., responsáveis pela manutenção do pH ácido e pela proteção contra microrganismos oportunistas (Doerflinger, 2014; Vitali, 2015). Alterações nesse equilíbrio favorecem a instalação de biofilmes e a proliferação de bactérias anaeróbias e fungos, contribuindo para processos inflamatórios persistentes e recorrência de sintomas clínicos (Thurman, 2011; Martins, 2014). Neste estudo, observou-se redução progressiva dos sintomas associados à disbiose vaginal e melhora do padrão clínico das secreções vaginais após o protocolo terapêutico, sugerindo possível restauração parcial da homeostase vaginal.

Os efeitos positivos observados podem estar relacionados aos mecanismos biológicos da fotobiomodulação. A literatura demonstra que a FBM promove aumento da produção de ATP, modulação inflamatória, estímulo à angiogênese, proliferação celular e reparo

epitelial, favorecendo a regeneração dos tecidos e melhora funcional da mucosa vaginal (Maghfour, 2023; Raja, 2024). Em pacientes com atrofia vaginal, foi possível observar melhora da coloração da mucosa, aumento da umidade local e redução do ressecamento vaginal, achados compatíveis com os efeitos bioestimuladores descritos em estudos prévios.

Além disso, a terapia fotodinâmica antimicrobiana demonstrou potencial importante no controle de processos infecciosos e disbióticos. O azul de metileno, quando ativado por luz azul, gera espécies reativas de oxigênio capazes de promover dano oxidativo seletivo sobre microrganismos patogênicos, incluindo bactérias e fungos organizados em biofilmes (Machado-de-Sena, 2014; Dai, 2017). Estudos prévios demonstraram atividade antifúngica significativa da aPDT contra *Candida albicans*, incluindo redução da inflamação local e diminuição da carga microbiana (Machado-de-Sena, 2014; Gonçalves, 2023). Esses achados corroboram os resultados encontrados nesta série de casos, especialmente nas pacientes com candidíase vulvovaginal e corrimento persistente.

Outro aspecto relevante foi a melhora clínica observada em pacientes com alterações atróficas da mucosa vaginal. Athanasiou (2016) demonstrou que terapias baseadas em energia luminosa podem favorecer a restauração do epitélio vaginal e aumentar a colonização por *Lactobacillus* spp., promovendo melhora do pH vaginal e da saúde mucosa. Embora o presente estudo não tenha realizado avaliação microbiológica molecular, a melhora clínica e a redução dos sintomas sugerem efeito benéfico semelhante sobre o microambiente vaginal.

Apesar dos resultados promissores, este estudo apresenta limitações importantes, como o pequeno número de pacientes, ausência de grupo controle e avaliação predominantemente clínica e qualitativa. Além disso, não foram realizados exames microbiológicos avançados para análise específica das alterações da microbiota vaginal após o tratamento. Dessa forma, novos estudos controlados, com maior amostragem e metodologias laboratoriais complementares, são necessários para melhor compreensão dos mecanismos envolvidos e padronização dos protocolos terapêuticos.

Ainda assim, os resultados obtidos sugerem que a associação entre fotobiomodulação e terapia fotodinâmica antimicrobiana representa uma abordagem terapêutica promissora, minimamente invasiva e potencialmente eficaz para o manejo de alterações da mucosa vaginal, contribuindo para melhora clínica, funcional e microbiológica das pacientes.

5. CONCLUSÃO

A associação entre fotobiomodulação com LED vermelho e terapia fotodinâmica antimicrobiana com azul de metileno e LED azul demonstrou resultados clínicos favoráveis no manejo de alterações da mucosa vaginal. Observou-se melhora dos sintomas, redução do corrimento vaginal patológico, melhora do trofismo tecidual e tendência à normalização do pH vaginal.

Os achados sugerem que essas tecnologias podem atuar de forma complementar na regeneração tecidual, modulação inflamatória e reequilíbrio da microbiota vaginal, representando uma abordagem terapêutica promissora, minimamente invasiva e segura. Entretanto, novos estudos clínicos controlados são necessários para validação dos resultados e padronização dos protocolos terapêuticos.

ASPECTOS ÉTICOS

Todas as pacientes incluídas nesta série de casos participaram voluntariamente do estudo, após esclarecimento sobre os objetivos, procedimentos realizados, benefícios esperados e possíveis desconfortos relacionados ao protocolo terapêutico. As participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a utilização das informações clínicas e registros fotográficos para fins científicos e acadêmicos, preservando-se integralmente o anonimato e a confidencialidade dos dados pessoais.

O estudo respeitou os princípios éticos relacionados à pesquisa envolvendo seres humanos, conforme as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de

Saúde, garantindo privacidade, segurança e autonomia das participantes durante todas as etapas da pesquisa.

CONFLITO DE INTERESSES

As autoras declaram não haver conflitos de interesse relacionados à realização deste estudo, à análise dos dados ou à publicação dos resultados.

FINANCIAMENTO

O presente estudo não recebeu financiamento público, privado ou institucional, sendo integralmente desenvolvido com recursos próprios das pesquisadoras.

REFERÊNCIAS (ABNT – NBR 6023)

- DOERFLINGER, S. Y. et al. Cervicovaginal microbiota and spontaneous preterm birth among nulliparous African American women. *American Journal of Perinatology*, New York, v. 31, n. 7, p. 591–598, 2014.
- DAI, T. et al. Blue light for infectious diseases: *Propionibacterium acnes*, *Helicobacter pylori*, and beyond? *Drug Resistance Updates*, Oxford, v. 33-35, p. 1–22, 2017.
- GONÇALVES, M. L. et al. Antifungal photodynamic therapy mediated by methylene blue against *Candida albicans* biofilms. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, Amsterdam, v. 42, p. 103322, 2023.
- HERNANDÉZ-BULE, M. L.; PAULA, E.; PEREIRA, A. Mechanisms of action of photobiomodulation in tissue repair and regeneration. *Lasers in Medical Science*, London, v. 39, n. 2, p. 1–14, 2024.
- MACHADO-DE-SENA, R. M. et al. Photodynamic therapy has antifungal effect and reduces inflammatory response in *Candida albicans*-induced murine vaginitis. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, Amsterdam, v. 11, n. 3, p. 275–282, 2014.
- MAGHFOUR, J. et al. Photobiomodulation therapy: mechanisms and therapeutic applications in tissue regeneration. *Journal of Clinical Medicine*, Basel, v. 13, n. 4, p. 1–18, 2024.
- MARTINS, N. et al. Vulvovaginal candidiasis: epidemiology, microbiology and risk factors. *Critical Reviews in Microbiology*, Boca Raton, v. 40, n. 2, p. 1–15, 2014.
- RAJA, K. et al. Biological effects and therapeutic mechanisms of photobiomodulation. *Biomedicines*, Basel, v. 12, n. 1, p. 1–25, 2024.
- SATORA, M. et al. Vulvovaginal candidiasis: current therapeutic challenges and perspectives. *Journal of Fungi*, Basel, v. 9, n. 3, p. 1–19, 2023.
- SILVA, A. P. et al. Effects of photobiomodulation on inflammation and tissue repair: a literature review. *Lasers in Medical Science*, London, v. 38, n. 5, p. 1–13, 2023.
- THURMAN, A. R.; DONCEL, G. F. Innate immunity and inflammatory response to *Trichomonas vaginalis* and bacterial vaginosis: relationship to HIV acquisition. *American Journal of Reproductive Immunology*, Copenhagen, v. 65, n. 2, p. 89–98, 2011.

TSUTSUMI-ARAI, C. et al. Blue LED irradiation effectively inhibits dual-species biofilms of *Candida albicans* and *Streptococcus mutans*. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, Amsterdam, v. 39, p. 102946, 2022.

VITALI, B. et al. Vaginal microbiome and metabolome highlight specific signatures of bacterial vaginosis. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases*, Berlin, v. 34, n. 12, p. 2367–2376, 2015.

WANG, Y. et al. Blue light therapy associated with vaginal epithelial safety and antifungal effects against *Candida albicans*. *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy*, Amsterdam, v. 25, p. 252–257, 2019.

YOUNG, V. et al. Vaginal inflammation, microbiota and mucosal immunity in gynecological infections. *Frontiers in Immunology*, Lausanne, v. 16, p. 1–15, 2025.